

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677237>

УДК 616.441-008.64

**ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСКИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО
ГИПОТИРЕОЗА**

К.А. Байда,

студент 4 курса, напр. «Педиатрия»

А.В. Юрьева,

научный руководитель,

к.м.н., доц. кафедры пропедевтики педиатрии,

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,

г. Симферополь

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению масок субклинического гипотиреоза, связанных с поражением дыхательной системы. Автор анализирует взаимосвязь дефицита тиреоидных гормонов с развитием пульмонологических патологий у детей (респираторный дистресс-синдром) и у взрослых. Ранняя и точная диагностика врачом поражений щитовидной железы не должна затрагивать только основную клиническую картину гипотиреоза. Так же следует учитывать и поражения со стороны других систем организма. Это позволяет врачу в кратчайшие сроки назначить правильное терапевтическое лечение для предотвращения осложнений.

Ключевые слова: гипотиреоз, дыхательная система, тиреотропные гормоны, респираторный дистресс-синдром, иммунитет, синдрома «мозг-легкие-щитовидная железа»

PULMONARY MASK OF SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM

K.A. Baida,

4th year Student, ex. "Pediatrics"

A.V. Yurieva,

Scientific Director,

Candidate of Medical Sciences, Associate Department of Propedeutics of

Pediatrics,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky",

Simferopol

Annotation: This article is devoted to the consideration of masks of subclinical hypothyroidism associated with damage to the respiratory system. The author analyzes the interrelation of thyroid hormone deficiency with the development of pulmonological pathologies in children (distress syndrome) and in adults. Early and accurate diagnosis by a doctor of thyroid lesions should not affect only the basic clinical picture of hypothyroidism. Also, lesions from other body systems should be taken into account. This allows the doctor to prescribe the right therapeutic treatment as soon as possible to prevent complications.

Keywords: hypothyroidism, respiratory system, thyroid-stimulating hormones, respiratory distress syndrome, immunity, brain-lung-thyroid gland syndrome

Гипотиреоз является распространенным стойким синдромом дефицита тиреоидных гормонов в организме человека.

Гипотиреоз может возникнуть как при отсутствии патологии щитовидной железы (вследствие дефицита ТТГ развивается вторичный гипотиреоз), так и в результате аутоиммунной деструкции ее тканей (в данном случае развивается первичный гипотиреоз). В редких случаях синдром может возникнуть в результате проведения оперативного приема на щитовидной железе (в дальнейшем ЩЖ), терапевтическом лечении радиоактивным йодом 131 [1, с. 6].

Первичный гипотиреоз по степени тяжести подразделяется на субклинический, манифестный и осложненный (рис. 1). Чаще всего в практике врача встречается субклинический гипотиреоз. Это одна из разновидностей патологий функции щитовидной железы, характеризующаяся отсутствием яркой клинической картины, повышенным содержанием тиреотропного (ТТГ) гормона в крови на фоне нормальных значений тироксина и трийодтиронина. Но, не смотря на то, что данная патология не имеет обширной симптоматики, затрагиваются и другие системы организма, такие как сердечно-сосудистая, нервная, дыхательная системы и др. [2].

Рисунок 1 – Классификация первичного гипотиреоза по степени тяжести

Первичный гипотиреоз является одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний. По последним данным крупного исследования NHANES-III, распространенность первичного гипотиреоза составила 4,6 % (0,3 % – явный, 4,3 % – субклинический) [3, с. 6]. В среднем частота возникновения первичного гипотиреоза составляет 3,5 случая на 1000 человек в год у женщин. Вторичный гипотиреоз встречается реже, лишь 1 % из всех случаев гипотиреоза. Его распространенность составляет от 1:16 000 до 1:100 000 населения в зависимости от возраста и этиологии [4].

По статистике Глобальной сети по борьбе с дефицитом йода (Iodine Global Network) Россия располагается на третьем месте из девятнадцати по частоте возникновения гипотиреоза. НМИЦ эндокринологии установило, что среднее потребление йода гражданами РФ в 2018 году составило не более 40-80 мкг при нормальных значениях 150-250 мкг (рис. 2).

Рисунок 2 – Сравнительная характеристика потребления йода гражданами РФ в 2018 г

Наиболее подвержены дефициту этого микроэлемента дети школьного возраста, женщины репродуктивного возраста и беременные. Тиреодные гормоны влияют на обменные процессы в организме человека, приводя к нормальному обмену белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. В конечном итоге их основное влияние оказывается на нервную, костную, половую и другие системы организма [5]. Их дефицит приводит к нарушениям в вышеперечисленных системах, т.е. возникновению «масок», из-за которых возможно затруднение в диагностике самого гипотиреоза (рис. 3). Для более точной и быстрой диагностики заболевания лечащему врачу необходимо производить тщательный сбор анамнеза, что позволяет точнее отдифференцировать гипотиреоз от заболеваний, вызванных иными причинами. Среди «масок» гипотиреоза выделяют:

1. Терапевтические (полиартрит, миокардит, гломерулонефрит, гепатит, гипокинезия мочевыводящих путей и кишечника).
 2. Гастроэнтерологические (запоры, дискинезия желчных путей, желчнокаменная болезнь, хронический гепатит).
 3. Неврологические (туннельные синдромы, синдром карпального канала, синдром канала малоберцового нерва).
 4. Ревматологические (полиартрит, прогрессирующий остеоартроз).
 5. Хирургические (желчнокаменная болезнь).
 6. Гинекологические (аменорея, гипоменструальный синдром).
 7. Эндокринологические (ожирение, акромегалия, задержка полового развития).
 8. Дерматологические (алопеция).
 9. Психиатрические (астеноневротический синдром, депрессии).
 10. Кардиологические (диастолическая гипертензия).
 11. Гематологические (анемии: железодефицитная, пернициозная)
- [6].

«Пульмонологические маски» гипотиреоза в большей своей степени включают синдром апноэ во сне, плевральный выпот неясного генеза, «хронический ларингит», проявляющийся охриплостью голоса.

Рисунок 3 – Маски гипотиреоза

Основными жалобами при гипотиреозе, на которые стоит обращать внимание, является повышенная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, отеки лица и конечностей, нарушение деятельности желудочно–кишечного тракта в виде диспептического синдрома (запоры), недомогание, изменение голоса, а так же нарушение слуха, снижение внимания и усидчивости у детей [7].

При гипотиреозе возможны нарушения в функциональной деятельности дыхательной системы с развитием сопутствующих заболеваний, а именно чаще всего с поражением легочной ткани. В основе большинства патологий легких лежит недостаток выработки специализированной смеси поверхностно–активных веществ, выстилающих альвеолы–сурфактанта. Его секреция альвеолоцитами 2 типа напрямую зависит от гормонального фона организма. Однако, несмотря на это, жалобы со стороны респираторной системы при патологии ЩЖ не частое явление.

В результате ряда экспериментов российских ученых была доказана прямая взаимосвязь гормонов ЩЖ и секрецией сурфактанта как во взрослом организме, так и в организме плода. Данные исследования показали, что ускорение развития ПАВ в легочной ткани плода возможно при воздействии на его организм тиреоидина (предшественника гормонов ЩЖ), а так же что при дефиците гормонов ЩЖ возникает снижение активности фосфолипидов легочного сурфактанта. Влияние гипотиреоза у беременных женщин приводит к нарушению активности фаринго-трахеальных аспиратов новорожденных [8].

Считается, что вероятность возникновения патологий дыхательной системы тем выше, чем больше вес пациента, что характерно для гипотиреоза. Это связано с нарушением обмена жиров в подкожной жировой клетчатке (рис. 4). Для пациентов, длительное время страдающих гипотиреозом, характерны ряд патологических изменений в дыхательной системе, такие как: снижение жизненной емкости легких и парциального давления кислорода в крови, что можно определить лабораторными методами. При тяжелых формах гипотиреоза развивается дыхательная недостаточность с вовлечением и других систем организма.

Рисунок 4 – Нарушение обмена веществ при субклиническом гипотиреозе

В результате недостатка тиреоидных гормонов, сопутствующего ожирения возможно развитие отека слизистых оболочек респираторного тракта. Особенностью данной патологии является то, что возникает отек чаще всего ночью и приводит к апноэ. Это стоит учитывать и педиатрам из-за анатомических особенностей дыхательных путей детей раннего возраста. В тоже время гипотиреоз клинически проявляется развитием эндемического зоба, что может привести к сдавлению верхних дыхательных путей, затруднению дыхания, в результате так же может возникнуть обструктивное ночное апноэ. Помимо этого происходит нарушение экскурсии грудной клетки, прогрессирует повреждение соединительной легочной ткани, легкое спадает с потерей своего объема, что способствует развитию ателектаза [9].

Дефицит трийодтиронина и тироксина может приводит как на прямую к изменениям в деятельности дыхательной системы, так и через другие системы. Их недостаток непосредственно приводит к нарушению отдельных звеньев дыхания, а именно внешнего дыхания через снижение

вентиляционной проводимости и обмена газов в легких между альвеолами и легочными капиллярами. Влияние гормонов ЩЖ через другие системы приводит к развитию острой венозной гиперемии легких, которая проявляется в виде отека легких и затруднению дыхания. Ее возникновение связано с патологией деятельности сердечно-сосудистой системой. Нарушение обменных процессов в мышечной ткани и нервной системе проявляется нейромышечной слабостью и дальнейшим возникновением дыхательного паралича.

Так же не стоит забывать и о нарушении механизмов секреции и резорбции в межплевральном пространстве. В результате этого возникает патологическое скопление жидкости более 15-20 мл с развитием плеврита и плевральных выпотом, диагностировать которые возможно при обзорном снимке рентгенограммы.

С 1998 года и по настоящее время в мировой научной литературе обсуждается синдром «мозг–легкие–щитовидная железа» (рис. 5).

Рисунок 5 – Синдром «мозг–легкие–щитовидная железа»

Синдром «мозг-легкие-щитовидная железа» представляет генетическое заболевание, связанное с мутацией гена NKX2-1, клинически проявляющееся поражением головного мозга, дыхательной системы и щитовидной железы. Сообщалось, что был рожден ребенок с врожденным гипотиреозом и дыхательной недостаточностью, однако на тот момент ученые не выделяли данную патологию в отдельную категорию. Было доказано, что ген NKX2-1 участвует в формировании дыхательной системы, а ген NKX2-2 необходим для правильной дифференцировки альвеоцитов II типа и синтеза поверхностно-активного вещества–сурфактанта [10].

Заболевания дыхательной системы определяются более чем у 78 % пациентов с данным синдромом и включают в себя респираторный дистресс-

синдром у новорожденных, интерстициальные заболевания у детей раннего возраста, пневмонии и фиброз легких у взрослых людей.

Для предотвращения высокой вероятности возникновения синдрома «мозг-легкие-щитовидная железа» Министерством Здравоохранения Российской Федерации установлен обязательный скрининг новорожденных на наличие врожденного гипотиреоза. Это позволяет в кратчайшие сроки назначать заместительную гормонотерапию, снижая риск развития умственной отсталости в последующие годы [11].

Гипотиреоз приводит к снижению иммунной системы человека, что может сказаться на изменении течения заболевания. Такие трансформации наблюдаются чаще всего с бронхиальной астмой различной этиологии. При гипотиреозе из-за нарушения липидного обмена возникает снижение синтеза интерлейкина-1а. Количество сывороточных белков комплемента, лизоцима, активность фагоцитов зависит от концентрации тиреоидных гормонов. Ученые так же установили, что при их дефиците происходит атрофия клеток органов с лимфоидной тканью. При гипотиреозе определяется недостаток клеток клеточного и гуморального иммунитета. Но при субклиническом гипотиреозе содержание лимфоцитов в крови наоборот увеличивается [12].

Учеными были обследованы 60 больных с туберкулезом легких и 30 больных субклиническим гипотиреозом в возрасте от 18 до 70 лет. В ходе исследования оценивалось напряжение клеточного и гуморального иммунитета. В результате было выявлено, что у больных с патологией щитовидной железы уровень CD4 был ниже на 6,35 %; CD3 был ниже на 2,64 % и NK был ниже на 9,40 % по сравнению с контролем [13].

В работе Ильиной О.Ю. установлено, что при гипотиреозе чаще всего встречается тяжелое течение бронхиальной астмы, вследствие недостатка тиреоидных гормонов. Чаще возникают периоды обострения, а так же учащение приступов удушья. Основными причинами выступают снижение уровня сывороточного иммуноглобулина G, нарушение фагоцитарной активности нейтрофилов и снижение числа лимфоцитов.

Гипотиреоз является одной из причин развития вторичного индуцированного иммунодефицита, что так же связано со снижением сывороточных иммуноглобулинов [14, 15].

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что дефицит тиреоидных гормонов приводит к значительному изменению в дыхательной системе, что клинически проявляется различными симптомами, такими как апноэ, хронический ларингит, респираторный дистресс-синдром у новорожденных и пр. Ранняя диагностика патологий щитовидной железы необходима и оправданна. В особенности это касается педиатров, которые за счет своего профессионализма и знаний могут предотвратить ряд проблем для

маленького пациента в будущем. Исследования на тему субклинического гипотиреоза продолжаются до сих пор.

Список литературы

- [1] Клинические рекомендации «гипотиреоз» (утв. Минздравом России). – 2019. 38 с.
- [2] Долгих Ю.А. Субклинический гипотиреоз. Клини. мед. / Ю.А. Долгих, А.Ф. Вербовой, Л.А. Шаронова. – 2017. № 95(2). 118-122 с. [Электронный ресурс]. – URL: [http:// dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-2-118-122](http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-2-118-122). (дата обращения: 25.02.2021).
- [3] Третьяк С.И. Современные методы лечения гипотиреоза: монография. / С.И.Третьяк, В.Я. Хрыщанович. – Минск: БГМУ, 2011. 150 с. ISBN 978-985-528-304-2.
- [4] Киеня Т.А. Вторичный гипотиреоз у взрослых: диагностика и лечение. / Т.А. Киеня, Т.Б. Моргунова, В.В. Фадеев. // Клиническая и экспериментальная тиреоидология. – 2019. Т. 15. № 2. 64-72 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://doi.org/10.14341/ket10303>. (дата обращения: 25.02.2021).
- [5] Эндокринология: национальное руководство. / Под ред. И.И. Дедова, Г.А. Мельниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
- [6] Хамнуева Л.Ю. Йоддефицитные заболевания и синдром гипотиреоза: этиология, патогенез, диагностика, лечение: учебное пособие. / Л.Ю. Хамнуева, Л.С. Андреева, Е.А. Хантакова. – ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Кафедра эндокринологии, клинической фармакологии и иммунологии, Иркутск: ИГМУ, 2018. 59 с.
- [7] Федеральные клинические рекомендации (протоколы) по ведению детей с эндокринными заболеваниями. / Под ред. И.И. Дедова, В.А. Петерковой. – М.: Практика, 2014.
- [8] Данилогорская В.В. Состояние сурфактантной системы легких при дисфункциях щитовидной железы: Экспериментально-клиническое исследование, канд. биол. наук. / В.В. Данилогорская. – Сургут, 2000. 17-20 с.
- [9] Фадеева М.И. Синдром обструктивного апноэ сна в практике врача-эндокринолога. Ожирение и метаболизм. / М.И. Фадеева, Л.В. Савельева, В.В. Фадеев. – 2010. № 1. 3-10 с.
- [10] Беляшова М.А. Синдром мозг-легкие-щитовидная железа. / М.А. Беляшова, Д.Ю. Овсянникова. // Педиатрическая фармакология. – 2014. Т. 11. № 6. 56-61 с.
- [11] Макрецкая Н.А. Клинический случай врожденного гипотиреоза, обусловленного дефектом гена NKX2-1. / Н.А. Макрецкая и др. // Проблемы эндокринологии. – 2016.

[12] Зуева О.М. К патогенезу иммунной недостаточности при дисфункции щитовидной железы. / О.М. Зуева, Ю.И. Малахова. // Омский научный вестник. – 2013. № 2. 8-12 с.

[13] Matveyeva S. Influence of thyroid function activity on the indexes of immunity in tuberculosis patients. / S. Matveyeva, O. Shevchenko, O. Pogorelova. // European Respiratory Journal. – 2017. No 50. DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA2714

[14] Ильина О.Ю. Особенности развития, клиники и течения бронхиальной астмы в сочетании с патологией щитовидной железы: диссертация кандидата медицинских наук: 14.00.43. / О.Ю. Ильина. – Санкт-Петербург, 2006. 123 с.

[15] Попова Н.В. Особенности клинического течения бронхиальной астмы у больных с заболеваниями щитовидной железы. / Н.В. Попова, И.А. Бондарь, Л.М. Куделя. // Сибирский медицинский журнал. – 2011. № 26(4). 179-182 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Clinical guidelines "hypothyroidism" (approved by the Ministry of Health of Russia). – 2019.38 p.

[2] Dolgikh Yu.A. Subclinical hypothyroidism. Wedge. honey. / Yu.A. Dolgikh, A.F. Verbova, L.A. Sharonov. – 2017. No. 95 (2). 118-122 p. [Electronic resource]. – URL: [http:// dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-2-118-122](http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-2-118-122). (date of access: 25.02.2021).

[3] S.I. Tretyak Modern methods of treating hypothyroidism: monograph. / S.I. Tretyak, V.Ya. Khryshchanovich. – Minsk: BSMU, 2011.150 p. ISBN 978-985-528-304-2.

[4] Kienya T.A. Secondary hypothyroidism in adults: diagnosis and treatment. / T.A. Kienya, T.B. Morgunova, V.V. Fadeev. // Clinical and experimental thyroidology. – 2019.Vol. 15.No. 2. 64-72 p. [Electronic resource]. – URL: <https://doi.org/10.14341/ket10303>. (date of access: 25.02.2021).

[5] Endocrinology: national guidelines. / Ed. I.I. Dedova, G.A. Melnichenko. – M.: GEOTAR-Media, 2014.

[6] Khamnueva L.Yu. Iodine deficiency diseases and hypothyroidism syndrome: etiology, pathogenesis, diagnosis, treatment: a textbook. / L.Yu. Khamnueva, L.S. Andreeva, E.A. Khantakova. – FSBEI HE ISMU, Ministry of Health of Russia, Department of Endocrinology, Clinical Pharmacology and Immunology, Irkutsk: ISMU, 2018.59 p.

[7] Federal clinical guidelines (protocols) for the management of children with endocrine diseases. / Ed. I.I. Dedova, V.A. Peterkova. – M.: Practice, 2014.

[8] Danilogorskaya V.V. The state of the surfactant system of the lungs with thyroid dysfunctions: An experimental clinical study, Cand. biol. sciences. / V.V. Danilogorskaya. – Surgut, 2000.17-20 p.

[9] Fadeeva M.I. Obstructive sleep apnea syndrome in the practice of an endocrinologist. Obesity and Metabolism. / M.I. Fadeeva, L.V. Savelyeva, V.V. Fadeev. – 2010. No. 1. 3-10 p.

[10] Belyashova M.A. Brain-lung-thyroid syndrome. / M.A. Belyashova, D.Yu. Ovsyannikov. // Pediatric Pharmacology. – 2014. Т. 11.No. 6. 56-61 p.

[11] Makretskaya N.A. A clinical case of congenital hypothyroidism due to a defect in the NKX2-1 gene. / ON. Makretskaya et al. // Problems of endocrinology. – 2016.

[12] Zueva OM On the pathogenesis of immune deficiency in thyroid dysfunction. / O.M. Zueva and Yu.I. Malakhov. // Omsk Scientific Bulletin. – 2013. No. 2. 8-12 p.

[13] Matveyeva S. Influence of thyroid function activity on the index of immunity in tuberculosis patients. / S. Matveyeva, O. Shevchenko, O. Pogorelova. // European Respiratory Journal. – 2017.No 50. DOI: 10.1183 / 1393003.congress-2017.PA2714

[14] Ilyina O.Yu. Features of development, clinical picture and course of bronchial asthma in combination with thyroid pathology: dissertation of the candidate of medical sciences: 14.00.43. / O.Yu. Ilyin. – St. Petersburg, 2006. 123 p.

[15] Popova N.V. Features of the clinical course of bronchial asthma in patients with thyroid diseases. / N.V. Popova, I.A. Bondar, L.M. Kudel. // Siberian medical journal. – 2011. No. 26 (4). 179-182 p.

© К.А. Байда, 2021

Поступила в редакцию 14.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Байда К.А. Пульмонологические маски субклинического гипотиреоза // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 111-121. URL: <https://ip-journal.ru/>